

Apiñamiento dentario y maloclusión Clase I de Angle en relación a la estética facial

Dental crowding and Angle Class I malocclusion in relation to facial aesthetics

An drea Jiménez Ochoa¹. John Macio Centeno². José Luis Egas Sánchez³

¹ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0006-3058-5312>

² Especialista en Odontología Restauradora Avanzada. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-6542-1637>

³ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0006-7761-3376>

Correspondencia:

dra.andreajimenez@gmail.com

Recibido: 19/09/2024

Aceptado: 13/12/2024

Publicado: 16/12/2024

RESUMEN

La maloclusión Clase I con apiñamiento es una de las condiciones ortodónticas más prevalentes, caracterizada por una relación normal entre la cúspide mesio vestibular del 6 superior ocluyendo en el surco mesio vestibular del 6 inferior e inferiores, pero con un desajuste en la alineación dental debido a la falta de espacio en el arco dental. Este apiñamiento puede variar en severidad y presentar desafíos significativos tanto estéticos como funcionales. La etiología de este varía pudiendo ser genética, hábitos, esquelética, dental, etc. El tratamiento de esta maloclusión requiere una evaluación exhaustiva y un enfoque multidisciplinario para lograr resultados óptimos pudiendo ser la utilización de aparatología o extracciones dentales según el caso. Objetivo: determinar las diferentes modalidades de tratamiento ortodóntico en la corrección de la maloclusión Clase I con apiñamiento dental, con un enfoque en la mejora de la alineación dental, la función masticatoria y la estética dental. Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica de los últimos 15 años, en diferentes bases de datos como lo son Hinary, Scielo, Pudmed, ScienceDirect, Google académico, etc. Conclusiones: La indicación de extracciones es variable según el caso, edad y tipo de apiñamiento que presente el paciente. Las extracciones seriadas son indicadas más en casos de apiñamiento moderado-severo en donde hay una discrepancia anterior. En caso de apiñamiento leve el uso de aparatología y técnicas como el stripping será suficiente para lograr efectividad en el tratamiento.

Palabras clave: Maloclusión Clase I, Apiñamiento, Estética dental

ABSTRACT

Class I malocclusion with crowding is one of the most prevalent orthodontic conditions, characterized by a normal relationship between the mesio vestibular cusp of the upper 6 occluding into the mesio vestibular sulcus of the lower 6 and below, but with a misalignment in dental alignment due to a lack of space in the dental arch. This crowding can vary in severity and present significant esthetic and functional challenges. The etiology of this can vary and can be genetic, habit, skeletal, dental, etc. The treatment of this malocclusion requires a thorough evaluation and a multidisciplinary approach to achieve optimal results, which can be the use of appliances or dental extractions depending on the case. Objective: To determine the different orthodontic treatment modalities in the correction of Class I malocclusion with dental crowding, with a focus on improving dental alignment, masticatory function and dental esthetics. Methodology: A literature review of the last 15 years was carried out, in different databases such as Hinary, Scielo, Pudmed, ScienceDirect, Google academic, etc. Conclusions: The indication for extractions is variable depending

on the case, age and type of crowding presented by the patient. Serial extractions are more indicated in cases of moderate-severe crowding where there is an anterior discrepancy. In cases of mild crowding the use of appliances and techniques such as stripping will be sufficient to achieve effective treatment.

Key words: Malocclusion Class 1, Crowding, Dental esthetics

INTRODUCCIÓN

En el sistema estomatognático, la oclusión dentaria es la estructura que está sometida a mayores transformaciones durante el transcurso de la vida. La alteración donde los controles anatomo-fisiológicos del sistema estomatognático se encuentran en desarmonía con los segmentos dentarios se denomina maloclusión. Están presentes desde el origen del individuo y se instalan durante las primeras etapas de la vida, cobrando magnitudes diferentes al paso del tiempo. (5)

La maloclusión Clase I, según la clasificación de Angle, se caracteriza por una relación dentaria normal entre los primeros molares superiores e inferiores, donde la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco mesiovestibular del primer molar inferior, pero puede presentar problemas en la alineación y el posicionamiento de los dientes. Uno de los problemas comunes asociados con la maloclusión Clase I es el apiñamiento dental, una condición en la cual los dientes no tienen suficiente espacio en el arco dental para alinearse adecuadamente, lo que resulta en un desorden en la disposición de los mismos.

El apiñamiento dental puede ser causado por una variedad de factores, incluyendo el tamaño y forma de los dientes, la falta de espacio en los arcos dentales, o el crecimiento desproporcionado de los huesos maxilares. En pacientes con maloclusión Clase I, el apiñamiento puede ser leve o severo, y puede afectar tanto los dientes anteriores como los posteriores. Esta condición no solo impacta la estética dental, sino que también puede afectar la función masticatoria y la salud periodontal.

El tratamiento del apiñamiento en una maloclusión Clase I requiere una planificación cuidadosa para abordar tanto el desalineamiento de los dientes como los problemas subyacentes de espacio. Entre las

opciones de tratamiento más comunes se encuentran el uso de aparatos ortodónticos fijos, como los brackets, para mover los dientes a sus posiciones correctas. En algunos casos, puede ser necesario realizar extracciones dentales para crear espacio adicional o emplear dispositivos de expansión para ensanchar el arco dental.

Además, la integración de técnicas de diagnóstico avanzadas, como la radiografía y la tomografía, junto con una evaluación exhaustiva de la morfología dental y esquelética del paciente, es crucial para desarrollar un plan de tratamiento personalizado y efectivo. La colaboración entre el ortodoncista y el paciente es esencial para asegurar un resultado óptimo, que no solo mejore la estética dental, sino que también optimice la función y la salud bucal general.

Debido a la alta incidencia de las maloclusiones clase I y sus diferentes formas clínicas, se realizó la siguiente revisión bibliográfica de este tipo de maloclusión y así, poder transmitir estos conocimientos a todos los profesionales relacionados al área ortodóntica.

MATERIALES Y MÉTODOS.

La presente investigación es de tipo descriptiva. Debido a que, este enfoque permite observar y registrar las características clínicas de los pacientes con maloclusión clase I, como el patrón de mordida, la relación de los maxilares y la posición dental.

Se realizó una revisión bibliográfica de los últimos 15 años, en diferentes bases de datos como lo son Hinary, Scielo, Pudmed, ScienceDirect, Google académico, etc. Con las palabras clave: class I, malocclusion, crowding, treatment, se encontraron 40 artículos de los cuales se escogieron 19 que concordaban con los criterios de inclusión tales como evidencia actualizada y seriedad de la fuente, se eliminó aquellos que no aportaban en nada a la investigación. Y se dejaron

todos los artículos que mostraron cuales eran los mejores tratamientos para la maloclusión clase 1 con apiñamiento. Los artículos seleccionados fueron en inglés, español y portugués.

REVISIÓN DE LITERATURA

La maloclusión Clase I con apiñamiento (6) es una condición en la que los dientes están desalineados y no tienen suficiente espacio en el arco dental para posicionarse adecuadamente, a pesar de que la relación molar entre los primeros molares superiores e inferiores se mantiene en una posición normal según la clasificación de Angle. (7) La etiología de esta maloclusión implica una combinación de factores genéticos, ambientales y funcionales:

1. Factores Genéticos

Herencia: La predisposición genética es un factor importante en el desarrollo de la maloclusión Clase I con apiñamiento. Si uno o ambos padres han experimentado problemas similares, es más probable que los hijos también los desarrollen. Las características dentales y esqueléticas heredadas pueden influir en el tamaño de los dientes y de los arcos dentales, afectando el grado de apiñamiento.

2. Desarrollo Dental y Óseo

Tamaño y Forma de los Dientes: La discrepancia entre el tamaño de los dientes y el espacio disponible en el arco dental puede provocar apiñamiento. Dientes excesivamente grandes o en número aumentado, como en el caso de dientes supernumerarios, pueden contribuir al apiñamiento.

Desarrollo del Arco Dental: El tamaño y la forma de los arcos dentales son fundamentales. Arcos dentales estrechos o malformados pueden no proporcionar suficiente espacio para una alineación dental adecuada, causando apiñamiento.

3. Factores Ambientales

Hábitos Orales: Los hábitos como la succión del dedo, la presión de la lengua o el uso prolongado del chupete en la infancia pueden influir en el desarrollo dental y la

alineación. Estos hábitos pueden alterar el crecimiento y la forma de los arcos dentales, contribuyendo al apiñamiento.

Extracciones Dentales Tempranas: La pérdida prematura de dientes primarios debido a caries u otros problemas y el no usar mantenedores de espacio, puede llevar a un desarrollo inadecuado de los dientes permanentes, afectando la alineación y contribuyendo al apiñamiento.

4. Factores Funcionales

Crecimiento Desproporcionado de los Maxilares: La desarmonía en el crecimiento de los maxilares superior e inferior puede afectar la disposición de los dientes. Un crecimiento desproporcionado puede reducir el espacio disponible para los dientes, provocando apiñamiento.

Alteraciones en el Desarrollo Esquelético: Cualquier anomalía en el desarrollo esquelético de la mandíbula o del maxilar puede influir en la posición de los dientes y en la cantidad de espacio disponible, contribuyendo al apiñamiento.

5. Factores Adicionales

Erupción Dental Atípica: La erupción tardía o prematura de los dientes puede provocar apiñamiento, ya que los dientes pueden salir en posiciones óptimas, afectando la alineación general.

Pérdida de Espacio: La pérdida de espacio debido a una expansión inadecuada o a la falta de espacio en el arco dental para los dientes permanentes puede provocar apiñamiento.

Para resumir según la Dra. Gloria Marín et cols. (8) Nos dicen que es importante señalar que la etiología de las maloclusiones es de tipo multifactorial. La maloclusión suele ser el producto final de una serie de factores que quizás ya no estén presentes, pero que han dejado la huella de la deformidad bucofacial.

Los factores etiológicos de las maloclusiones se clasifican en: factores generales (esqueléticos y

funcionales, musculares y factores dentarios como la relación entre el tamaño de los dientes y el tamaño de los maxilares) y factores locales. (Anomalías de número, de tamaño, de forma de erupción de los dientes y caries interproximal). Una de las causas frecuentes es las discrepancias óseas dentarias. Las discrepancias dentarias podrían estar asociadas con la aparición ya sea de diastemas o apiñamientos, falta de intercuspidadación, overjet y la curva de Spee.

Epidemiología de la maloclusión:

La epidemiología de esta condición involucra una variedad de factores, incluyendo su prevalencia, distribución en diferentes grupos etarios y factores asociados (9).

Prevalencia y Distribución

Prevalencia General: Se estima que aproximadamente el 60-70% de la población general puede presentar algún grado de maloclusión Clase I durante su vida, aunque el apiñamiento puede variar en severidad. La prevalencia exacta puede diferir según la región geográfica y la población estudiada.

Estudios Internacionales:

Un estudio realizado en Estados Unidos encontró que el apiñamiento dental es una de las razones más comunes para buscar tratamiento ortodóntico, afectando a un alto porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes.

En Europa, investigaciones han mostrado que el apiñamiento es prevalente en alrededor del 20-30% de los pacientes con maloclusión Clase I, aunque esto puede variar según el país y las características demográficas.

En Asia, el apiñamiento es también una preocupación significativa en ortodoncia, con estudios que sugieren una prevalencia similar a la de Europa y América del Norte.

Estudios nacionales en Ecuador:

Estudios Nacionales: Investigaciones realizadas en Ecuador han mostrado que la maloclusión Clase I es común en la población, con un porcentaje considerable de individuos afectados por algún grado de

apiñamiento dental. Según estudios como los realizados por Peña y Yépez (10) alrededor del 25-30% de la población presenta apiñamiento dental en diferentes grados de severidad.

Estudios en Adolescentes: La prevalencia de apiñamiento dental es notablemente alta en adolescentes, especialmente durante el periodo de erupción de los dientes permanentes. En estudios de cohortes de adolescentes en ciudades como Quito y Guayaquil, la incidencia de maloclusiones Clase I con apiñamiento se ha estimado en un rango del 20-35%.

Estudios en Adultos: Aunque menos frecuente que en adolescentes, la maloclusión Clase I con apiñamiento también afecta a un número considerable de adultos en Ecuador. La prevalencia en adultos puede estar influenciada por la falta de tratamiento ortodóntico en la juventud y las variaciones en la salud dental a lo largo de la vida.

Distribución por Edad

Niños y Adolescentes: El apiñamiento es común en la población infantil y adolescente, ya que los cambios en el crecimiento y desarrollo dental a menudo revelan o exacerban el apiñamiento existente. La prevalencia suele ser más alta durante el periodo de erupción de los dientes permanentes (11)

Adultos: Aunque el apiñamiento se diagnostica frecuentemente durante la adolescencia, puede persistir en la edad adulta, especialmente si no se ha tratado adecuadamente durante la juventud. En adultos, el apiñamiento puede ser una causa de preocupación estética y funcional, y a menudo se busca tratamiento para mejorar la alineación dental y la salud bucal.

Factores Asociados

- *Factores Genéticos:* La predisposición genética juega un papel importante en la aparición del apiñamiento dental. La herencia de características dentales y esqueléticas puede predisponer a un individuo a desarrollar maloclusiones Clase I con apiñamiento.

- *Factores Ambientales y de Desarrollo:* Hábitos orales, como la succión del dedo o el uso prolongado del chupete, así como extracciones dentales prematuras o malformaciones en el desarrollo del arco dental, pueden contribuir al apiñamiento.
- *Variaciones Étnicas:* Algunos estudios han mostrado diferencias en la prevalencia de maloclusiones y apiñamiento entre diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, en algunas poblaciones asiáticas, la prevalencia de apiñamiento puede ser menor en comparación con las poblaciones europeas o americanas, debido a diferencias en el tamaño y la forma de los arcos dentales.

Impacto en la Salud Bucal

- *Estética Dental:* El apiñamiento dental afecta significativamente la estética, lo que puede impactar la autoestima y la confianza en los pacientes.
- *Función Masticatoria:* El apiñamiento puede interferir con la función masticatoria y la higiene bucal adecuada, aumentando el riesgo de problemas periodontal y caries dentales.
- *Salud General:* Una alineación dental inadecuada puede contribuir a problemas musculoesqueléticos en la mandíbula y el cráneo, así como a dificultades en la articulación temporomandibular (ATM).

Maloclusión

La maloclusión, según Angle, es la perversión del crecimiento y desarrollo normal de la dentadura. La clasificación de Angle fue basada en la hipótesis de que el primer molar y canino son los dientes más estables de la dentición y la referencia de la oclusión (1).

Angle consideraba primariamente en el diagnóstico de la maloclusión las relaciones mesiodistales de los maxilares y arcos dentales indicadas por la relación de los primeros molares permanentes superiores e inferiores, y secundariamente por las posiciones individuales de los dientes con respecto a la línea de oclusión (1).

La clasificación de las maloclusiones según Edward Angle considera las maloclusiones sólo en sentido antero posterior, y es determinada por la posición de la cúspide mesiovestibular de la primera molar superior y su relación anteroposterior con el surco mesiovestibular de la primera molar inferior. De esta manera si está relación molar es correcta, se denominará Clase I, con sus implicaciones de anomalía. Clase II, o distoclusión, en dos divisiones y subdivisiones derecha o izquierda. Y, Clase III o mesioclusión (12).

Maloclusión Clase I.

La maloclusión Clase I, según Angle se caracteriza por una relación anteroposterior normal de los primeros molares permanentes: la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está en el mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior. (2) La realidad de maloclusión consiste en mal posiciones individuales de los dientes, relaciones verticales o transversales anómalas o desviación sagital de los incisivos pues los podemos encontrar rotados, con espacios, sobremordidas, mordidas abiertas, mordida cruzada posterior, o incluso mordidas cruzadas anteriores.

Figura 1. Maloclusión Clase 1 de Angle

Fuente:

<https://www.maxilofacialeimplantes.com/ortodoncia/clasificacion-de-maloclusiones/>

Domínguez Et al. (3) refiere a esta maloclusión como la malposición de los dientes que pueden estar mal alineados o ubicados en sus bases óseas. Normalmente en este grupo de pacientes existe un perfil recto y equilibrio en las funciones de la musculatura peribucal,

masticatoria y de la lengua. La maloclusión clase I dental y esquelética son las que mejor estabilidad y funcionalidad tienen una vez son corregidas.

La maloclusión clase I, generalmente está asociada a una discrepancia dentoalveolar en el segmento anterior, donde el hueso basal es insuficiente para acomodar todos los dientes (4). Esta maloclusión se caracteriza principalmente por presentar problemas de tipo dental, el cual puede manifestarse como apiñamiento, espaciamiento y biprotrusión, se atribuye a factores genéticos, evolutivos, medioambientales y dentoalveolares. (1)

Apiñamiento dentario.

Según Condor (13). Se conoce cuantitativamente la discrepancia entre la suma de los diámetros mesiodistales de una agrupación de dientes y la distancia clínica de la arcada dental existente cuando el primero excede al segundo. Esa discrepancia da como resultado dos tipos de apiñamiento dental: uno, donde todos los dientes erupcionan, pero están apiñados sin tener puntos de contacto anatómico; el otro es cuando uno o más dientes no erupcionan por falta de espacio o distancia ectópica de la arcada dentaria.

Figura 2. *Apiñamiento moderado*

Fuente: <https://bqidentalcenters.es/ortodoncia/apinamiento/>

Clasificación según su severidad.

- *Apiñamiento leve:* es aquel en el que la discrepancia alveolo dentaria es de 1 a 3 mm. Se da durante la transición temporal a la permanente con mayor prevalencia en el sector anterior,

expresado en el desplazamiento buco lingual o la rotación de algún órgano dentario (14).

- *Apiñamiento moderado:* es aquel en el que la discrepancia alveolo dentaria es de 3.1 a 5 mm. Los que se encuentran dentro de esta clasificación poseen una pronunciada irregularidad en la alineación de los incisivos. (14).
- *Apiñamiento severo:* es aquel en el que la discrepancia alveolo dentaria es de 5.1 en adelante. Se encontrarán uno o más dientes fuera de la arcada (14).

Marín Et al. (12) detalla que radiográficamente, y según el análisis cefalométrico, estos pacientes se caracterizan porque sus maxilares están bien relacionados con el cráneo, el ángulo ANB acepta desviaciones hasta de 5°, los ángulos entre la base del cráneo y el plano mandibular o el plano Frankfort están dentro de los valores normales; a diferencia de los ángulos dentarios, como incisivo superior - SN, incisivo inferior - plano mandibular, ángulo Interincisivo, incisivo superior - NA, incisivo inferior - NB o NP; que están alterados, bien sea aumentados o disminuidos.

DIAGNOSTICO.

Ante cualquier caso de maloclusión siempre va hacer necesario una buena historia clínica ya que antecedentes familiares desempeñan un papel importante en algunas maloclusiones, A la exploración física va hacer necesario la exploración extraoral y con la ayuda de un registro fotográfico permitirá evaluar la simetría facial (2).

El examen intraoral abarca la exploración de piezas dentales, cronología de erupción, longitud de la arcada que permitirá analizar si existe una falta de espacio. La valoración funcional del paciente es importante dentro del diagnóstico donde se valora deglución, tipo de respiración. El diagnóstico siempre va ser apoyado con la ayuda de exámenes complementarios como radiografías, modelo de estudio que va a permitir al profesional planificar de manera ordenada un plan de tratamiento de acuerdo a cada paciente (3).

TRATAMIENTOS

Tratamiento con exodoncia.

El ortodoncista examina una serie de variables que lo llevan a su decisión final. Estas variables son el análisis cefalométrico y la medición de los modelos junto con la edad y el sexo del paciente. para Marin (15) Es el método eficaz de crear espacio para la alineación y nivelación con el fin de mejorar las relaciones intermaxilares. La magnitud y el vector de movimiento, así como las necesidades biomecánicas para la preparación de anclaje, son factores principales a tener en cuenta en la selección dientes a extraer en las diferentes situaciones clínicas.

Los premolares son probablemente los dientes con mayor frecuencia en ser extraídos con fines ortodónticos, convenientemente ubicados entre los segmentos anterior y posterior. Las variaciones en las secuencias de extracción incluyendo primeras o segundas premolares, han sido recomendadas por diferentes autores para una variedad de razones; Por lo tanto, la decisión para la extracción entre los primeros y segundos premolares, es crítica en la definición de la biomecánica más eficiente en el tratamiento de ortodoncia convencional (15).

Extracción seriada

Consiste en armonizar el volumen de los dientes con los maxilares, este proceso se puede dar a los 8 años cuando ya estén erupcionados todos los incisivos. Esta extracción seriada está indicada en aquellos casos de macrodoncia, micrognatismo trasversal, líneas medias dentales coincidentes, clase I molar bilateral con apiñamiento severo y cuando no exista una mordida abierta o profunda, la secuencia ideal a seguir es la extracción de los caninos temporales luego de la erupción de los laterales permanentes, primeros molares temporales cuando se hayan formado la mitad o dos tercios de las raíces de los premolares y primeros premolares antes de la erupción de los caninos permanentes (3).

Tratamiento sin exodoncia.

Se basa en la recuperación de espacios en las cuales se utilizan aparatos removibles con resortes y helicoides,

placas de Hawley con tornillos de expansión o aparatología extraoral. Una vez recuperado el espacio perdido, se debe utilizar un mantenedor de espacio. Para poder determinar que tratamiento sería el ideal debemos tener en cuenta varios parámetros entre estos tendremos: características estéticas, edad y obviamente que tipo y grado de maloclusión presenta (2).

Estética dental y su relación con el tratamiento Ortodóntico

Proffit menciona, las anomalías en la maloclusión dental pueden provocar al paciente 3 tipos de problemas:

1. Discriminación derivada de la apariencia facial o dental. (16)
2. Problemas de la vida cotidiana como la función oral, incluidas dificultades para mover la mandíbula, trastornos de ATM y problemas para masticar, deglutir o hablar.
3. Problemas de mayor susceptibilidad a los traumatismos, trastornos periodontales más acentuados o caries dentales

El odontólogo, ayuda a prevenir y a tratar las enfermedades bucales y dentales como la caries y patologías relacionadas con los tejidos blandos orales, al mismo tiempo, debe tener cierto criterio estético, al rehabilitar los órganos dentarios encontrando en la salud la estética y armonía de los tejidos dentales y orales. El ortodoncista, entonces puede proveer de estética y armonía facial al paciente durante y al finalizar el tratamiento de ortodoncia. (17)

La estética facial y dental óptima son las metas del tratamiento ortodóntico, pero para alcanzar este resultado se deben conocer las características consideradas normales y agradables en arcos dentales y sonrisas. La estética es el estudio de las condiciones y de los efectos de la creación artística, el estudio racional de lo bello sea en relación con la posibilidad de su concepto o en relación con la diversidad de emoción y sentimientos que suscita en el hombre. Ser estético significa poseer características de belleza, ser bello y armonioso. (18)

Actualmente, la estética juega un papel muy importante en la sociedad y en los tratamientos odontológicos. Esto por diversos fenómenos sociales que cada vez hacen más evidentes los detalles estéticos y las expectativas de los pacientes. Si bien la estética es subjetiva, habrá ciertas condiciones de los dientes y tejidos blandos, como lo es la encía, que resaltan y hacen ver una sonrisa saludable y estéticamente aceptable. (17)

DISCUSIÓN

Domínguez refiere que normalmente en este grupo de pacientes con maloclusión clase tipo I tienen características como perfil recto y equilibrio en las funciones de la musculatura peribucal, masticatoria y de la lengua, En el estudio hecho por Gómez en el Departamento de México detalla que pacientes con maloclusión clase I tienen características como un perfil convexo, labios ligeramente protrusivos con un patrón dolicofacial con el tercio superior de la cara más grande que el tercio inferior y una zona dentoalveolar prominente.

En cuanto a los parámetros cefalométricos hay diferencias en los estudios hechos por Gómez quien refiere que los planos mandibulares y el plano oclusal están muy aumentados de las normas establecidas que no concuerda con los estudios hechos por Marín quien manifiesta que estos planos no son alterados en esta clase de pacientes es decir se encuentran en norma.

Las extracciones seriadas son uno de las opciones de tratamiento para la maloclusión clase 1 con apiñamiento esta alternativa Marín detalla que la secuencia ideal es en primer lugar es la extracción de los caninos temporales luego de la erupción de los laterales permanentes, primeros molares temporales cuando se hayan formado la mitad o dos tercios de las raíces de los premolares y primeros premolares antes de la erupción de los caninos permanentes. Para Guardia Lopez una de las mejores clasificaciones de la variabilidad en la secuencia fue la descrita por Dale en el libro de Graber en donde indica primero la extracción de primeros molares temporales (para acelerar la

erupción de primeros premolares). Extracción de caninos temporales y primeros premolares (para facilitar la erupción de los caninos permanentes).

Para López el evitar extracciones un dato fundamental es que debe existir una relación maxilomandibular clase I, misma que facilita su tratamiento ortodóntico. De igual manera, el análisis de perfil facial del paciente facilita el tratamiento ortodóntico. El uso del desgaste interproximal del esmalte es una excelente herramienta para liberar el espacio en casos de apiñamiento leve. Resultados que concuerdan con Intriago quien en su estudio realizó el mismo procedimiento y dieron una efectividad sobre el caso quien también con ayuda de aparatología consiguió resultados excelentes.

Jill Bennett Nevin y Robert Keim realizaron estudios sobre la psicología social de la apariencia facial. Este estudio analizó la relación entre la psicología social y la ortodoncia clínica. Según Hassebrauk, la sonrisa es el segundo rasgo facial, después de los ojos, que la gente tiende a ver al evaluar la belleza del otro. Una apariencia facial de la persona y su grado de atractivo puede influir considerablemente en diferentes aspectos de su vida personal, profesional y social. Los ortodoncistas por definición están involucrados con padecimientos clínicos que alteran y con suerte mejoran la apariencia facial del paciente. Considerando el impacto que las alteraciones pueden tener en la apariencia facial sobre el bienestar global de la vida del paciente, es imperativo que el ortodoncista en ejercicio tenga una comprensión del soporte psicológico social de la teoría de la belleza facial. (19)

CONCLUSIONES

En conclusión, pacientes con maloclusión clase I su perfil puede ser convexo, los ángulos como el plano mandibular y el plano oclusal puede también verse alterado, los ángulos interincisales también son afectados. Los datos clínicos como los detalles dado por los exámenes complementarios son esencial para determinar y planificar de manera ordenada un tratamiento.

La indicación de extracciones es variable según el caso, edad y tipo de apiñamiento que presente el paciente. Las extracciones seriadas son indicadas más en casos de apiñamiento moderado-severo en donde hay una discrepancia anterior. Las extracciones de primeros molares en pacientes de 11 años son empleadas para reducir la convexidad facial cuando existe una biprotusión del perfil, o cuando existe excesivo apiñamiento anterior y se requiere realizar exodoncias para aliviarlo, también cuando se quieren conservar las relaciones de Clase I molar y canina, cuando se presenta excesiva proclinación de los incisivos superiores e inferiores.

En caso de apiñamiento leve el uso de aparatología y técnicas como el stripping (desgaste del esmalte dental) sera suficiente para lograr efectividad en el tratamiento, por ende, el evaluar cada caso determinara el tipo de aparatología a usar en el paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

1. Ugalde MF, editor. Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y transversal [Internet]. Vol. 64. Revista ADM; 2007. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2007/odo73d.pdf>
2. Intriago JG, Robayo KS, Triviño AE, Albán JH, editores. MALOCLUSIÓN CLASE I DE ANGLE: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y TRATAMIENTOS [Internet]. Vol. 8. Revista científica UOD; 2020. Disponible en: <https://revistacientificauod.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/11/revision-4-galvez-salinas-eguez-huilcapi.pdf>
3. Domínguez M, Bajaña N, Sotomayor S, Zambrano J, editores. MALOCLUSIÓN CLASE I "UNA ANOMALÍA FRECUENTE EN LA ACTUALIDAD". Vol. 9. Revista científica UOD; 2020. Disponible en: <https://revistacientificauod.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/12/revision-2-dominguez-bajana-sotomayor-zambrano.pdf>
4. Pereira M, Margado D, Murcili M, editores. Maloclusiones de Angle clase I en niños y su relación con alteraciones de la postura corporal. Vol. 25. Revista médica Ciego de avila; 2019. Disponible en: https://revistasedo.s3.amazonaws.com/media/Ortodoncia_Espa%C3%B1ola_200040117-22.pdf
5. Marín Arias DM, Sigüencia Cruz V, Bravo Calderón ME. Maloclusión Clase I, tratamiento ortodoncico - Revisión de la literatura. Revista latinoamericana de ortodoncia y odontopediatría. 2014. Disponible en: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2014/art-28/>
6. Proffit, W. R., Fields, H. W., & Sarver, D. M. (2019). *Contemporary Orthodontics* (6th ed.). Elsevier.
7. Bishara, S. E. (2006). Managing the dentition and occlusion in the adolescent. *The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 129(4), 566-571. <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2005.12.014>
8. Gálvez Intriago J, Salinas Robayo K, Eguez Triviño, Huilcapi Albán J. MALOCLUSIÓN CLASE I DE ANGLE: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN. Revista Científica UOD: Universidad Odontológica Dominicana. 2020; 8(2). Disponible en: <https://revistacientificauod.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/11/revision-4-galvez-salinas-eguez-huilcapi.pdf>
9. Peña G, Peñaherrera M, Cabrera J, Véliz N. Epidemiología de la maloclusión y su relación con el apiñamiento dental en adolescentes de Quito. *Rev Odontol Univ Chile*. 2018;22(1):45-52. Disponible en: <http://revistadental.uchile.cl>
10. Yépez R, Vallejo M, Rivadeneira J. Prevalencia de maloclusión Clase I con apiñamiento en jóvenes de Guayaquil. *Revista Ecuatoriana de Odontología*. 2021;14(2):103-110. Disponible en: <http://revistaodontologiaecuador.org>
11. Bishara SE. Managing the dentition and occlusion in the adolescent. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2006;129(4):566-571. [Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2005.12.014>]

12. Marin D., Siguenza V. Maloclusión Clase I, tratamiento ortodoncico - Revisión de la literatura. Revista de ortodoncia y odontopediatría. 2014;25(2):1–15. Disponible en: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2014/art-28/>
13. Condor M. F. Tratamiento de la maloclusión clase I con apiñamiento moderado sin extracciones. Universidad Nacional Federico Villarreal; 2024. p14–54. obtenido de: https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/8390/UNFV_FO_Condor_Medrano_Flor_de_Maria_Segunda_especialidad_2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14. Escobar J. Etiología del apiñamiento en el sector anteroinferior, una revisión sistematica. [U. de Cartagena]; 2022. p. 16–42. Available from: <https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/16056/ETIOLOGIA%20DEL%20API%20C3%91AMIENTO%20EN%20EL%20SECTOR%20ANTEROINFERIOR%20Informe%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
15. Marin Deysi. Tratamiento de una maloclusión de clase i con apiñamiento severo con exodoncias asimétricas [U. San Martín de Porres]; 2017. p. 10–26. Available from: https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/2822/marin_adt.pdf?sequence=3&isAllowed=y
16. Profitt WR, Fields HW, Sarver DM. Ortodoncia Contemporánea. 5ta ed. España: Elsevier; 2014.
17. García Mendieta, Marlon Alexis. Parámetros estéticos en ortodoncia clínica, revisión bibliográfica. Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. 2021.
18. Casas A, Bayona G. Estética en Ortodoncia. Rev Estomat. 2010;18(2): 33-38
19. Nanda R. Biomecánicas y Estética Estrategias en Ortodoncia Clínica. 1ra ed. Colombia: Amolca; 2007

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo